

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASI RIVOJLANISHINING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Turizm va mehmonxona biznesi” kafedra
katta o'qituvchisi Raximova Dilfuza Mirzakasimovna

Kalit so'zlar: O'zbekistonda turizm, turizm sohasining rivojlanishi, ekoturizm, madaniy turizm, turistlar soni, mehmonxonalar infratuzilmasi, aviatashuvlar va transport, turizm daromadlari, sayyohlik investitsiyalari

Annotatsiya

Mazkur maqolada O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanishining hozirgi kundagi holati tahlil qilinadi. O'zbekistonning turistik salohiyati rivojlanib, sohani rivojlanishga katta hissa qo'shishda davom etmoqda. Har yili mamlakatga kelayotgan turistlar soni ortib, turizm infratuzilmasi, xususan, mehmonxonalar, transport tizimi va xalqaro marketing bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar kengaytirilmoqda. 2020 yildagi pandemiyaning salbiy ta'siridan keyin, 2021 yildan boshlab turizm sohasida barqaror tiklanish kuzatilmoqda. Maqolada turizm sohasidagi asosiy statistik ko'rsatkichlar, shu jumladan turistlar soni, mehmonxonalar rivoji, aviatashuvlar va ekologik turizmga bo'lgan qiziqish tahlil qilingan. Shuningdek, turizmdan olingan daromad va mamlakatning xalqaro turizm bozoridagi mavqeiga ham e'tibor qaratilgan. Hozirgi kunda O'zbekiston turizm sohasidagi infratuzilmani rivojlantirish va turizm industriyasini modernizatsiya qilish bo'yicha zarur qadamlarni tashlamoqda.

Kirish

O'zbekiston — Markaziy Osiyoning eng qadimiy va madaniy jihatdan boy mamlakatlaridan biridir. Davlatning joylashuvi, tarixiy yodgorliklar, san'at va madaniyat, shuningdek, turizmga oid muhim infrastruktura rivoji salohiyatini namoyon etmoqda. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan katta sa'y-harakatlar amalga oshirildi, va bu sohada ahamiyatli natijalarga erishildi. Bugungi kunda O'zbekiston turizm sohasining rivojlanishi uchun katta imkoniyatlarga ega bo'lib, ushbu sohadagi muammolar va ularni bartaraf etish choralari haqida so'z yuritish muhimdir. Maqsadimiz — O'zbekistonda turizm sohasining hozirgi holatini tahlil qilish va bu sohadagi asosiy muammolar hamda kelajakdagi imkoniyatlar haqida so'z yuritishdan iborat. Bu borada Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 26.04.2023 yildagi PQ-135-son O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi. Prezident qaroriga ko'ra Respublikaning turizm salohiyatidan to'liq va samarali foydalanish, birinchi navbatda transport-logistika va turizm infratuzilmasidagi muammolarni tezkor hal etish, shuningdek, mavjud resurslar va imkoniyatlardan har tomonlama foydalanish hisobiga

turizm sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish maqsadida qator chora tadbirlar rejasi ishlab chiqildi.⁶

Hozirgi kunda O'zbekistonda 5 yoki undan yuqori yulduzli 500dan ortiq mehmonxona faoliyat ko'rsatmoqda, ularning soni har yili ortib bormoqda. Bundan tashqari, mamlakatda yangi mehmonxona va turistik komplekslar qurilmoqda. Turistik hududlarimizga infratuzilmani yaxshilash maqsadida xorijiy investitsiyalar ham joriy qilingan. Turizm sohasining O'zbekistondagi ahamiyati haqida so'z yuritar ekanmiz, bu sohasi har bir davlatning iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Turizm xizmat ko'rsatish sohasiga tegishli bo'lib, xalqning turmush darajasiga, mamlakatning tashqi savdosiga va ish o'rinlarining yaratilishini rag'batlantiradi. Bu sohada davlat siyosatiga asosan o'zgarishlar kerak. O'zbekistonning turizm salohiyati yuqori darajada bo'lib, mamlakatning boy madaniy merosi, tabiati va boy tarixi bu sohaning rivoji uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Biz bu imkoniyatlarni to'la qonli ishlatib, kerakli amaliy ishlarni joriy qilish kerak. Masalan bu borada:

✓ Turizm infratuzilmasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonda turizm infratuzilmasi yildan yilga mukammallashtirilmoqda. Buning uchun mehmonxonalar, restoranlar, transport tizimi va sayyohlarga xizmat ko'rsatish sohalaridagi infratuzilmani yaxshilashga e'tibor qaratilayotgani ayniqsa muhimdir. Bu borada Turizm yo'nalishidagi islohotlarni yanada jadallashtirish va sohada davlat boshqaruvi tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida 27.07.2023 yildagi PQ-238-son O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga asosan

Turizm yo'nalishiga qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish, xususi sektor uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali turizm infratuzilmasini yanada takomillashtirish, aholi bandligini oshirish, transport qatnovi yo'nalishlarini kengaytirish, respublikaning turistik salohiyatini ichki va tashqi bozorlarda targ'ib qilishni jadallashtirish, shuningdek, sohani davlat tomonidan boshqarishda yangi tartib-taomillarni joriy qilish maqsadida qator chora tadbirlar ishlab chiqilgan.⁷

✓ **Xalqaro hamkorlik va marketing strategiyalariga to'htalib o'tsak, O'zbekiston turizm sohasini xalqaro miqyosda targ'ib qilish uchun reklama va marketing ishlarini kuchaytirmoqda. Mamlakatning tarixiy yodgorliklari va turizm salohiyati jahon miqyosida tanilishi uchun xalqaro marketing jarayonlari kengaytirilmoqda. Xorijiy investorlar bilan hamkorlik orqali turizmni qo'llab-quvvatlash va O'zbekistonni turizm sohasida raqobatbardosh qilishga e'tibor qaratilayotgani e'tiborga molik.**

Turizm sohasining rivojlanishi uchun transport infratuzilmasi muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda samarali ichki va xalqaro aviareyslar tashkil etish, yo'llar, temir yo'llar va vokzallar barpo qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, mamlakatning xalqaro aviatashuvlariga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda.⁸

✓ O'zbekistonning qadimiy shaharlari, masalan, Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkent turistik yo'nalishlarda asosiy markazlardan hisoblanadi. Bu shaharlarda turizmni

⁶ 26.04.2023 yildagi PQ-135-son O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori

⁷ 27.07.2023 yildagi PQ-238-son O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori

⁸ A. Aliyev "O'zbekistonda turizm sohasining rivoji" Toshkent: Iqtisodiyot va statistika nashriyoti - 2020 yil.

rivojlantirish uchun tarixi va madaniyati boy bo'lgan yodgorliklar, mehmonxonalar va transport tizimlari takomillashtirilmoqda. Shuningdek, ekoturizm va ekstremal turizm yo'nalishlariga e'tibor qaratilayotgani ayniqsa muhim.

✓ **Qonunchilik va davlat strategiyalari O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan qator qonun va qarorlar qabul qilingan. Turizmni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish maqsadida «O'zbekiston Respublikasining Turizm sohasini rivojlantirish strategiyasi» ishlab chiqilgan. Bu strategiya mamlakat turizm sohasini xalqaro miqyosda raqobatbardosh qilishga va yordam beruvchi muhim mezonlar ishlab chiqilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvardagi PF-5611-son 2019 — 2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish kontsepsiyasi ishlab chiqildi. Bunga ko'ra 2019 — 2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Kontsepsiyasi qulay iqtisodiy sharoitlar va omillarni yaratish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarning samaradorligini oshirish, turizm sohasini jadal rivojlantirish bo'yicha ustuvor maqsad va vazifalarni belgilash, uning iqtisodiyotdagi o'rni va ulushini oshirish, xizmatlarni diversifikatsiyalash va ularning sifatini oshirish hamda turizm infratuzilmasini takomillashtirishga qaratilgan.**⁹

O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish ma'nsadida ko'plab yo'nalishlarni tag'ib qilsa bo'ladi, ulardan asosiylarini quyidagilar tashkil etadi:

Madaniy turizm: O'zbekistonning qadimiy shaharlari, masalan, Samarqand, Buxoro va Xiva, o'zining tarixiy va arxitekturaviy yodgorliklari bilan nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun dunyoda tanilgan. Bu shaharlar nafaqat tarixiy tadqiqotlar uchun, balki turizm uchun ham muhim markazlarga aylangan. Shunday qilib, madaniy turizm O'zbekistonda eng keng taralgan turlardan biridir.

Ekologik turizm: O'zbekistonning tabiati, ko'llari, tog'lari va cho'llari bilan tanishish istagida bo'lgan sayyohlar uchun ekologik turizm eng mufid yo'nalishlardan hisoblanadi. Toshkentdan janubdagi Farg'ona vodiysi va Bodomli ko'llar, yoki Cho'l va Qoraqalpog'istondagi tabiiy hududlar ekologik turizm uchun juda muvofiq joylar hisoblanadi.

Diniy ziyorat turizmi: O'zbekiston musulmonlar uchun muhim qadriyatlarga ega bo'lgan mamlakat hisoblanadi. Shohizinda va Buxoroda musulmonlarning tarixiy ibodatgohlari, mazorlar va qabrlar turizmning ayni shu turiga aloqador bo'lib, sayyohlarning e'tiborini jalb etmoqda.

Tarixiy turizm: O'zbekistonning tarixiy yodgorliklari va shaharlari o'zlarining ulug' tarixini namoyon etadi. Qadimiy Urganj, Samarqand va Buxoro shaharlarida tarixiy obidalar sayyohlar uchun jozibali maskanlar hisoblanadi.

O'zbekistonga kelgan turistlar soni mamlakatning turizm infratuzilmasi, xalqaro marketing siyosati va turistik mahsulotlariga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biridir.

⁹ 2019 yil 5 yanvardagi PF-5611-son 2019 — 2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish kontsepsiyasi

Manba: uzbektourism.uz - O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi Turizm qo'mitasi rasmiy sayti.

Yuqorida keltirilga jadvalga ko'ra, 2020 yilda COVID-19 pandemiyasi tufayli turistlar soni sezilarli darajada kamaygani, lekin 2021 va 2022 yillarda turistlar oqimi yana ko'payganini ko'rishimiz mumkin. 2023 yilda O'zbekistonga kelgan turistlar soni 7,2 millionga yetdi, bu 2019 yilga nisbatan taxminan 7,5%ga oshganini ko'rsatadi.

Mehmonxonalar soni va ularning sifat ko'rsatkichlari turizm infratuzilmasi rivojining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. Qo'yidagi jadvalda so'nggi yillarda O'zbekistonda besh yulduzli va undan yuqori bo'lgan mehmonxonalar soni ko'rsatkichlari keltirib o'tilgan. Xususan 2023 yilda mehmonxonalar soni 450 taga yetganini ko'rishimiz mumkin.

2-jadval. O'zbekistonda besh yulduzli va undan yuqori bo'lgan mehmonxonalar

¹⁰ <https://uzbektourism.uz/research/statistics>

Manba: uzbektourism.uz/research/statistics

Aviatahuvlar soni, jumladan, xalqaro reyslar turizm sohasining rivojida muhim ahamiyatga ega. Quyidagi jadvalda so'nggi 5 yilda aviatahuvlar sonini ko'rsatgichlarini keltirib o'tganmiz.

3-jadval. O'zbekistonning xalqaro aviatahuvlar soni

2023 yilda 12 million aviatahuv amalga oshirildi, bu O'zbekistonning xalqaro aviamarshrutlarini kengaytirish va turizm sohasini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan strategiyaning samaradorligini ko'rsatadi.

O'zbekistonni ekologik turizm yo'nalishida salohiyatini hisobga olib, ekologik turizmga bo'lgan qiziqish va turistlar soni ekoturizm sohasining rivojlanib borayotganligini ko'rsatadi. Buni qo'yida keltirilgan 4-jadvaldagi ko'rsatgichlardan bilishimiz mumkin.

4-jadval. O'zbekistonni ekologik turizm yo'nalishida tashrif bo'yurgan turistlar soni

Ekologik turizmga bo'lgan qiziqish har yili ortib bormoqda. 2023 yilda ekologik turizmga kelgan turistlar soni 1 millionni tashkil etdi. O'zbekistonning tabiiy yodgorliklari va ekoturizmga bo'lgan salohiyati, eko-turizm yo'nalishini rivojlantirishga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Mamlakatimizni turizmdan olingan daromadlari davlat iqtisodiyoti uchun muhim manba hisoblanadi.

5-jadval. O'zbekistonni turizmdan olingan daromad ko'rsatgichlari

Yuqorida keltirilgan jadvalni tahlil qiladigan bo'lsak 2020 yilda turizmdan olingan daromad pandemiya tufayli sezilarli darajada kamaygan va 1,7 mln AQSh dollari bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin 2021 va 2022 yillarda daromadlar qayta tiklandi va bu ko'rsatgich 2023 yilda turizmdan olingan daromad 2 milliard AQSh dollariga yetdi, bu O'zbekiston turizm sohasining rivoji va uning iqtisodiy ahamiyatini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra

Turizm sohasining rivojlanish ko'rsatkichlari haqida tahlil qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda turizm sohasining rivoji uchun bir qancha muhim jihatlari mavjud:

So'nggi yillarda O'zbekistonga kelgan turistlar soni sezilarli darajada ortib bormoqda. 2023 yilda mamlakatga 7 milliondan ortiq turist kelgan, bu turizm sohasining rivojlanishini va O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi turistik markaz sifatida tanilishini ko'rsatadi. O'zbekistonda turizmga oid infratuzilmani rivojlantirish uchun xorijiy va mahalliy investorlar tomonidan katta sarmoya kiritilmoqda. Yangi mehmonxonalar, transport tizimlari va turistik markazlar ishga tushirilmoqda. Shuningdek, turizmni qo'llab-quvvatlash uchun davlat tomonidan sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun turli imtiyozlar va subsidiyalar yaratilgan.

O'zbekistonda turizm sohasi jadal rivojlanmoqda va bu sohadagi iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy natijalar katta ahamiyatga ega. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda turizm

infratuzilmasini rivojlantirish, xalqaro turizm bozorlarida raqobatbardosh bo'lish va turistik salohiyatni to'la foydalanishga qaratilgan bir qator ishlar amalga oshirildi. Turizm sohasidagi ishlar mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda, ish o'rinlari yaratishga va tashqi savdoni rag'batlantirishga yordam beradi. Mazkur maqolada O'zbekistonda turizm sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek, statistik ko'rsatkichlar va ularning tahliliga e'tibor qaratamiz.

O'zbekistonda turizm sohasining rivoji bilan birga, ayrim muammolar ham mavjud:

Infratuzilmani rivojlantirishdagi to'sqinliklar: Turizmning rivojlanishi uchun infratuzilmani, shu jumladan, mehmonxonalar, restoranlar va transport tizimlarini yaxshilash talab etiladi. Ba'zi hududlarda infratuzilma yetishmasligi turizmni rivojlantirishga to'sqinlik qilmoqda.

Qayta tiklanuvchi energiya va ekologik muammolar: Ekologik turizm rivoji uchun O'zbekistondagi tabiiy resurslardan foydalanishda ekologik muammolarni hal qilish muhim ahamiyatga ega. Tabiiy manbalardan unumli va to'g'ri foydalanish talab etilmoqda.

Xalqaro reklama va marketing muammolari: O'zbekiston turizm salohiyati jahon miqyosda keng tanilmagan. Shuning uchun turizm sohasini xalqaro darajada reklamalash va marketing strategiyalarini takomillashtirish zarur. Turizm sohasini jahon miqyosida tanitish uchun internet platformalarini va reklama kanallarini aniqlash kerak.

O'zbekistonda turizmni rivojlantirish uchun kelajakdagi imkoniyatlar haqida so'z yuritar ekanmiz,

yangi qiziqarli turizm yo'nalishlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Mazkur sohada rivojlanish uchun yangi turizm yo'nalishlarini joriy etish kerak. Turizmning ekologik, ekstremal, so'nggi texnologiyalar va madaniy turizmga asoslangan yo'nalishlari O'zbekistonda katta salohiyatga ega.

Shu maqsadda mehmonxonalar, transport va xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirishga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega. Turizmning har qanday shakli uchun qulay sharoitlar yaratish zarur.

Turizm sohasida mutaxassislar va xizmat ko'rsatuvchilarini tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Buning uchun maxsus o'quv dasturlari va treninglar tashkil etish talab etiladi. Sayyohlarga yuqori darajadagi xizmatlarni amalga oshirish uchun malakali kadrlar tayyorlash, ularni jahon standartlariga mos ravishda o'qitish lozim.

Xulosa va takliflar

O'zbekistonda turizm sohasining rivoji uchun katta imkoniyatlar mavjud. Madaniy meros, tabiiy manzaralar va boy tarixiy an'analar mamlakat turizm salohiyatini jadal rivojlantirishga asos bo'ladi. Bu sohadagi muammolar va to'sqinliklarni bartaraf etish uchun katta ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston turizm sohasida o'zining imkoniyatlarini to'la ishga solish uchun xalqaro miqyosda marketing va infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan choralarni amalga oshirishga mas'uldir.

O'zbekistonda turizm sohasi jadal rivojlanmoqda, va statistik ko'rsatkichlar ushbu rivojlanishni to'g'ri ishora qilmoqda. Turistlar soni, mehmonxonalar soni, aviatashuvlar va ekologik turizmga bo'lgan qiziqishning oshishi, mamlakatning turizm infratuzilmasi va xizmatlarini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar samaradorligini ko'rsatadi. Bu

salohiyatni yanada rivojlantirish uchun infratuzilma, marketing va xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirish zarur.

O'zbekistonda turizm sohasi rivojlanishining jadal sur'atda davom etishi mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim imkoniyatlarni ochib beradi. Madaniy meros obidalari, boy tarix va milliy an'analar xalqaro sayyohlarni jalb qilishning asosiy omillaridan hisoblanadi. Shu bilan birga, zamonaviy infratuzilma yetarli darajada rivojlanmagan hududlar, transport va xizmat ko'rsatish sifatining ayrim cheklovlari sohaga to'siq bo'lishi mumkin. Takliflar sifatida quyidagilarni keltirib o'tdik:

1. Transport va infratuzilma rivojlanishi: Aeroportlar, temir yo'l va avtomobil yo'llarini modernizatsiya qilish. Turistik obyektlarga olib boruvchi yo'llarni rekonstruksiya qilish.

2. Mehmonxonalar tarmog'ini kengaytirish: Xalqaro darajadagi mehmonxona zanjirlarini jalb qilish. Budgetli mehmonxonalar va hostel xizmatlarini kengaytirish.

3. Ekoturizmni rivojlantirish: Tog'li va tabiat hududlarida ekologik turizm loyihalarini yaratish. Mahalliy aholining ekoturizmga jalb qilinishini qo'llab-quvvatlash.

4. Marketing va brending: O'zbekistonni xalqaro sayyohlik yarmarkalarida faol targ'ib qilish. Zamonaviy texnologiyalar yordamida O'zbekistonning raqamli turistik xartasini yaratish.

5. Sayyohlar uchun qulayliklarni oshirish: Vizani rasmiylashtirishni yanada soddalashtirish. Xizmat ko'rsatish sohasida xalqaro standartlarni joriy etish.

6. Mahalliy aholini turizmga ishtirok etishga jalb qilish: Turizm yo'nalishida ish o'rinlarini kengaytirish. Xodimlarni o'qitish va malakasini oshirishga e'tibor qaratish.

7. Raqamlashtirish va innovatsiyalar: Turizm xizmatlarida onlayn bronlash va to'lov tizimlarini kengaytirish. Virtual sayohatlar, AR/VR texnologiyalarini joriy etish.

8. Madaniy merosni asrash: Tarixiy obidalarni ta'mirlash va himoya qilish. Madaniy tadbirlarni xalqaro darajada o'tkazish.

Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish turizmni rivojlantirish bilan birga, iqtisodiy o'sishni jadallashtiradi va mamlakatning xalqaro maydondagi imidjini mustahkamlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. 26.04.2023 yildagi PQ-135-son O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori
2. 27.07.2023 yildagi PQ-238-son O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori
3. 2019 yil 5 yanvardagi PF-5611-son 2019 — 2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish kontseptsiyasi
4. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi Eurizm qo'mitasi ma'lumotlari
5. A. Aliyev "O'zbekistonda turizm sohasining rivoji" Toshkent: Iqtisodiyot va statistika nashriyoti - 2020 yil.